

2. БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА, ЦИФРОВЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ

УДК 65.01+007

DOI 10.5281/zenodo.17849791

**АБРАМОВ Виктор Иванович¹,
АБРАМОВ Олег Викторович²**

¹ ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ»,
Каширское ш., 31, Москва, Россия, 115409

² НУ Институт прикладных информационных технологий, Каширское ш., 43-3, Москва,
Россия, 115211

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ГЕНЕРАТИВНОГО ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В КОНТЕКСТЕ ДАННЫХ: ПРАКТИКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ БИЗНЕСА

В условиях экспоненциального роста объемов данных традиционные методы анализа становятся недостаточными для полного раскрытия их экономической ценности. В статье исследуется трансформационная роль генеративного искусственного интеллекта как ключевого инструмента в создании ценности из данных. При этом выделяются три ключевые модели: повышение эффективности за счет автоматизации процессов, создание новых продуктов и услуг через генерацию уникального контента, а также улучшение качества принятия решений на основе моделирования сложных сценариев. Обосновывается, что генеративный ИИ является не просто новым инструментом, а фундаментальным явлением, формирующим новую экономическую парадигму. Показано, что генеративный ИИ способствует двум революционным изменениям в монетизации данных, и он позволяет компаниям извлекать ценность из неструктурированных форматов, которые ранее было сложно использовать, и превращает необработанные данные в практически применимую информацию, встроенную в рабочие процессы. Для иллюстрации этих подходов в статье представлены отраслевые кейсы из финансового сектора, медицины, маркетинга, производства и логистики. Показано, что внедрение генеративного ИИ приводит к сокращению операционных издержек, созданию новых источников дохода и усилению конкурентоспособности. Описываются конкретные экономические эффекты, такие как увеличение конверсии продаж на 20-30% и сокращение времени на подготовку отчетов на 70%. Кроме того, в работе обсуждаются вызовы и риски, связанные с внедрением генеративного ИИ, к ним относятся проблемы качества и достоверности данных, этические и правовые аспекты, включая вопросы авторского права и кибербезопасности. Обсуждается комплексная методология оценки эффективности, которая выходит за рамки традиционных метрик, учитывая как прямые финансовые результаты, так и косвенные стратегические показатели, такие как ускорение инновационного цикла и рост удовлетворенности клиентов. В заключение, делается вывод, что генеративный ИИ трансформирует данные из пассивного актива в источник продуктивности, ускоряет движение по «пирамиде данных» и является катализатором преобразования данных в экономическую ценность и формулируются перспективы развития и подчеркивается необходимость создания правовой базы для устойчивого внедрения технологии.

Ключевые слова: генеративный искусственный интеллект, экономическая ценность, большие данные, анализ данных, бизнес-модели, инновации, цифровая трансформация, цифровая экономика, экономика данных.

Введение. В условиях стремительной цифровизации мировой экономики данные стали выступать ключевым стратегическим ресурсом, определяющим конкурентоспособность компаний и государств [1]. Именно возможность эффективного сбора, обработки и интерпретации информации сегодня определяет лидеров отраслей: компании с развитой data-driven моделью бизнеса быстрее реагируют на изменения спроса, минимизируют транзакционные издержки и формируют новые источники доходов [2]. Показано, что в условиях возрастающей динамичности и неопределенности внешней среды традиционные реактивные методы управления становятся недостаточными, уступая место проактивной парадигме, нацеленной на формирование желаемого будущего, и ключевым элементом такого перехода является синергетическое объединение передовых аналитических методов [3]. В последние годы особое значение приобрел генеративный искусственный интеллект (ГИИ), который изменил парадигму использования данных: из инструмента анализа они превратились в средство создания новых информационных и экономических ценностей [4].

В России цифровая трансформация является национальной целью и активно реализуется во всех регионах страны [5]. С начала 2025 г. в РФ стартовал национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства», период реализации которого с 2025 по 2030 гг. [6]. Запланировано развитие цифровых платформ и внедрение ИИ в экономике, государственном управлении и социальной сфере. Важно учитывать, что участие в цифровых бизнес-экосистемах открывает перед предприятиями широкие возможности, включая доступ к новым рынкам, технологиям, инновациям и расширению партнерской сети [7]. Экосистемы способствуют усилению конкурентных преимуществ за счет синергетического эффекта и эффективности совместной работы участников [8]. Цифровые бизнес-экосистемы могут играть важную роль в развитии региональных экономик, интегрируя различные экономические субъекты и способствуя развитию инноваций и региональной конкурентоспособности [9], поэтому региональная цифровая экосистема – это мощный инструмент поддержки развития региональных экономик в быстро меняющемся мире. [10]. Повышение эффективности управления на основе данных актуально как для государственного и регионального уровня, так и для крупных и малых предприятий, поскольку по прогнозу компании Gartner [11]: «... в будущем нас ждет расширенный анализ данных с использованием всех соответствующих источников данных, доступ к которым осуществляется с помощью передовой аналитики, механизмов рекомендаций, оркестрации данных и искусственного интеллекта, адаптивных практик и анализа метаданных». Следует при этом отметить, что цифровая безопасность и технологический суверенитет являются основой и необходимым условием устойчивого развития страны [12].

Актуальность темы обусловлена несколькими факторами. Во-первых, объем данных экспоненциально растет, и при этом традиционные методы обработки уже не справляются с масштабами и сложностью информационных потоков. Во-вторых, генеративные модели открывают новые возможности – от синтеза текстовых и визуальных объектов до генерации синтетических массивов для обучения других алгоритмов [13]. Это дает компаниям принципиально новые инструменты повышения эффективности и инновационного развития. ГИИ способен значительно улучшить управление в различных отраслях и в масштабах страны [14]. В-третьих, бизнес-сообщество и государственные институты сталкиваются с необходимостью оценивать не только технологический потенциал, но и экономическую ценность внедрения таких

решений [15]. Ставки в получении прибыли от данных никогда не были столь высоки: организации с самыми высокими показателями считают 11% своего дохода монетизацией данных и это более чем в пять раз больше, чем у менее успешных компаний [16]. Подчеркивается [17], что «ИИ не заменит менеджеров, но менеджеры, которые используют ИИ, заменят менеджеров, которые не используют ИИ». По мере продвижения технологии ГИИ компаниям придется адаптироваться, чтобы воспользоваться открывающимися возможностями, и их будущий успех будет зависеть от способности интегрировать новые идеи [18].

Научная и практическая новизна настоящего исследования состоит в смещении фокуса: от анализа технологий генеративного ИИ как таковых к изучению механизмов их вклада в формирование экономической ценности данных и бизнес-процессов. В отличие от существующих работ, где акцент делается преимущественно на технические аспекты, в данной статье рассматривается вопрос: каким образом генеративный ИИ способствует преобразованию данных в экономический результат. Особое внимание уделено оценке практических эффектов (ROI, KPI), кейсам отраслевого применения, а также перспективам трансформации бизнес-стратегий на основе ГИИ.

В последние годы тема экономической ценности генеративного искусственного интеллекта в контексте данных приобрела особую актуальность в научной литературе, отражая переход акцента с технологических инноваций к их экономическому и бизнес-измерению. В работе [1] отмечается, что ГИИ трансформирует данные из пассивного актива в источник продуктивности. Аналогичный подход развивается и в отчете McKinsey [2], где ставится акцент на интеграции ИИ в бизнес-процессы с прогнозом роста производительности на 0,1–0,6% ежегодно, потенциально добавляя 2,6–4,4 трлн долл. к глобальному ВВП. В период с 2024 по 2030 гг. рынок ГИИ, по прогнозам, вырастет со 137 млрд долл. до 900 млрд долл., что соответствует среднегодовому темпу роста в 37% [19]. Однако эти работы посвящены преимущественно макроэкономике и игнорируют микроуровень корпоративных стратегий.

Теоретические аспекты обогащения данных через ГИИ рассмотрены в книге [13], где описываются механизмы генеративных моделей, но без акцента на экономическую ценность. Более ориентированный на бизнес взгляд предлагается в статье Н. Varian [15], где ИИ трактуется как фактор снижения транзакционных издержек по теории Р. Коуза с примерами из платформенной экономики.

Практические аспекты применения ГИИ в бизнесе освещены в работах Т. Davenport и N. Mittal [4], где анализируются кейсы в креативных индустриях, таких как маркетинг и контент-генерация, с акцентом на персонализацию клиентского опыта. Авторы отмечают рост конверсии на 20–30%, но подчеркивают и риски этических дилемм. Отраслевые кейсы в финансах и ритейле описаны в работе [20], где подчеркивается роль ГИИ в автоматизации анализа больших данных и создании синтетических наборов данных для оптимизации цепочек поставок. Оценки влияния генеративного ИИ на производительность труда работников при выполнении конкретных задач варьируются в пределах от 10% до 56% [21].

В контексте синтетических данных значимы публикации OECD [22], где обсуждаются потенциал и риски использования таких данных для бизнеса, включая аспекты конфиденциальности в здравоохранении и финансах.

Российские исследования, такие как отчет НИУ ВШЭ [23], фокусируются на региональных особенностях: в России ГИИ применяется в госуслугах и финтехе, но ограничен дефицитом данных и квалифицированных кадров.

Несмотря на наличие обширного массива публикаций, в литературе наблюдаются пробелы: преобладание технологического фокуса над экономическим, недостаток

сравнительного анализа региональных особенностей и ограниченное внимание к интеграции ГИИ в цифровые экосистемы. Настоящее исследование заполняет эти ниши, предлагая системный анализ экономической ценности ГИИ через призму данных с акцентом на практики, риски и стратегические перспективы.

Цель исследования состоит в выявлении и анализе механизмов формирования экономической ценности генеративного искусственного интеллекта через работу с данными. Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: теоретическое обоснование роли данных в создании экономической ценности ИИ; анализ практик корпоративного применения генеративного ИИ; выявление ключевых факторов экономической эффективности; определение перспектив развития и формулирование рекомендаций для бизнеса.

Материалы и методы. Методологическая основа исследования включает междисциплинарный подход: используются результаты прикладных экономических исследований, концепции цифровой экономики и теории транзакционных издержек, а также современные модели управления данными. Для достижения поставленной цели был проведен системный анализ научной литературы с фокусом внимания на статьи за последние 2-3 года с использованием электронных библиотек elibrary и Scopus. Используются методы сравнительного анализа кейсов, синтеза международного и российского опыта, а также экспертные прогнозы относительно будущего развития рынка.

Результаты. Развитие генеративного искусственного интеллекта представляет собой качественный этап в эволюции цифровых технологий и экономики данных. В отличие от традиционных подходов машинного обучения, сосредоточенных на выявлении закономерностей и прогнозировании на основе исторических выборок, генеративные модели обладают способностью создавать новые объекты данных, имитирующие реальные, но выходящие за пределы исходных массивов. Такая трансформация имеет фундаментальное значение для бизнеса, опирающегося на данные как стратегический ресурс. Генеративный ИИ расширяет ценность корпоративных и отраслевых данных не только за счёт их обработки, но и благодаря качественно новому уровню их воспроизводства и обогащения [2; 13].

Пирамида данных, информации, знаний и мудрости (DIKW) долгое время служила концептуальной картой для извлечения ценности из данных, а ГИИ ускоряет движение по пирамиде, превращая необработанные данные не просто в ценные сведения, но и в интеллектуальную информацию, которая может стать основой для создания совершенно новых бизнесов (табл. 1) [24].

ИИ-технологии нового поколения способствуют двум революционным изменениям в монетизации данных: во-первых, ГИИ позволяет компаниям очищать, связывать и извлекать ценность из форматов, которые ранее было сложно использовать, а во-вторых, ИИ-технологии нового поколения превращают необработанные данные в практически применимую информацию, непосредственно встроенную в рабочие процессы.

Более 90% организационных данных являются неструктурированными и включают в себя документы, изображения, публикации в социальных сетях и голосовые записи. Годами эти неструктурированные данные оставались непригодными для эффективной монетизации [25]. Инструменты ИИ нового поколения могут достаточно быстро очищать, анализировать и продуктивно обрабатывать такие неструктурированные данные. Важно отметить, что ИИ нового поколения не просто делает неструктурированные данные доступными для использования, но и позволяет их связывать между собой, превращая отдельные сигналы в стратегически важные данные. Достижения в области обработки естественного языка позволяют извлекать структурированный смысл из необработанного текста, путем преобразования докладов, протоколов, сообщений или стенограмм в стандартизированные, пригодные для анализа форматы, поэтому компании все чаще

используют ГИИ для создания информационных продуктов обработки данных, в которых необработанные данные упаковываются, подготавливаются и конвертируются в полезную информацию [24]. К 2026 г. три четверти компаний будут использовать искусственный интеллект для создания синтетических данных о клиентах, в то время как в 2023 г. таких компаний было менее 5% [26].

Таблица 1. Потенциал ГИИ в пирамиде данных, информации, знаний и мудрости [24]

Элементы пирамиды	Данные	Информация	Знания	Мудрость (Wisdom)
Характеристика	Сырые, необработанные факты (напр., логи, показания датчиков)	Данные в контексте и организованные (напр., отчеты, дашборды)	Интерпретированные паттерны и инсайты (напр., прогнозные модели, сегментация)	Практическая интеллектуальная ценность (напр., автономные рабочие потоки)
Традиционные ограничения	Часто не структурированы, фрагментированы	Статичные выводы, низкая адаптивность	Необходимость экспертного анализа, сложно масштабировать	Редко достигается, ограничено технологиями и организационной сложностью
Что раскрывает ГИИ	Масштабный сбор, очистка и структурирование данных	Контекстуализация в реальном времени для конкретных пользователей	Обучение и масштабирование инсайтов для разных сфер и пользователей	Автоматизация принятия решений и прогнозирование

Ключевые направления практического применения генеративного ИИ в работе с данными – использование его как инструмента создания и обогащения информации, автоматизация анализа больших данных и ускорение принятия решений, генерация синтетических массивов для обучения и тестирования систем, персонализация маркетинговой деятельности и клиентского опыта, а также корпоративные практики внедрения в различных отраслях экономики.

Генеративный ИИ как инструмент создания и обогащения данных

Одним из наиболее значимых достижений, связанных с внедрением генеративного ИИ, является появление возможности создавать новые данные и информационные ресурсы. В современном бизнесе это выражается в автоматической генерации текстов, изображений, видео, аудио, кода и даже сложных трехмерных цифровых моделей. Фактически, генеративный ИИ трансформирует данные из ресурса, требующего агрегации и структурирования, в ресурс, способный к самовоспроизведению и самообогащению, что открывает новые перспективы для компаний, которые ранее ограничивались только анализом имеющихся наборов данных.

Примеры практик:

- в электронной коммерции крупные платформы, такие как *Amazon* и *Shopify*, используют модели GPT для автоматической генерации описаний товаров, оптимизированных под поисковые запросы, что увеличивает скорость обновления ассортимента и повышает эффективность SEO [20];
- в медиаиндустрии алгоритмы наподобие DALL-E 2 и Stable Diffusion применяются для создания визуальных материалов, что сокращает затраты на дизайн и

креативные услуги;

- в фармацевтической отрасли стартапы используют ГИИ для гипотезирования новых молекулярных соединений – такие модели способны предлагать варианты потенциально перспективных лекарственных веществ на основе данных о структуре белков и химических реакций [27].

Таким образом, генеративный ИИ становится не только инструментом анализа, но и источником расширения данных и знаний, которые ранее было невозможно получить без значительных затрат или длительных исследований.

Автоматизация анализа больших данных и ускорение принятия решений

Второе ключевое направление применения генеративного ИИ связано с автоматизацией аналитических процессов. Традиционные подходы к аналитике больших данных требуют больших ресурсов: высокопроизводительных вычислительных систем, команд квалифицированных специалистов и значительных временных затрат. Генеративные модели позволяют автоматизировать не только технический этап обработки, но и аналитико-смысловой уровень интерпретации данных. Например, было обнаружено, что доступ к диалоговому инструменту на основе искусственного интеллекта повышает производительность начинающих или низкоквалифицированных агентов поддержки клиентов на 34%, в то время как влияние на более опытных или высококвалифицированных работников было минимальным [28].

Эффекты для бизнеса:

- сокращение времени аналитических циклов: компании отмечают, что с применением генеративных моделей подготовка отчетов, которая ранее занимала недели, теперь занимает часы [29];

- демократизация аналитики, применение интерфейсов на основе естественного языка позволяет топ-менеджерам и руководителям подразделений самостоятельно получать аналитические инсайты без привлечения IT-специалистов;

- унификация анализа, так как генеративные модели могут быть интегрированы в корпоративные BI-платформы (Tableau, Power BI), обеспечивая автоматическую генерацию гипотез.

Примером в финансовом секторе является модель *BloombergGPT*, которая применяется для функционала в области обработки финансовых новостей и документации: автоматическое формирование аналитических аннотаций позволяет инвестбанкам ускорять принятие решений [30]. В производственных системах *Siemens* использует генеративное моделирование для «читки» IoT-данных с датчиков, прогнозирования износа деталей и планирования технического обслуживания оборудования.

Таким образом, генеративный ИИ позволяет значительно снизить организационные расходы, ускоряя переход от данных к управленческим решениям.

Генерация синтетических данных: потенциал и риски для бизнеса

Проблема ограниченного доступа к качественным данным является одной из ключевых для внедрения ИИ. Генеративные модели предлагают решение в виде синтетических данных (synthetic data) – искусственно созданных массивов, которые сохраняют статистические свойства оригинальных выборок, но лишены специфической идентифицирующей информации.

Возможности синтетических данных:

- преодоление дефицита редких данных (например, случаев редких заболеваний в медицине);

- снижение затрат на сбор и разметку, особенно в случаях, когда такие процессы юридически или технически затруднены;

- дополнительный уровень конфиденциальности в условиях соблюдения GDPR и

НПРАА [22].

Для примера отраслевого кейса можно привести автопром (Waymo, Tesla), где синтетические данные используются для тестирования алгоритмов автономного вождения в экстремальных дорожных условиях [31]. В здравоохранении это связано с созданием симуляций медицинских изображений (рентгеновских снимков, МРТ) для обучения алгоритмов диагностики без угрозы разглашения данных пациентов.

Риски:

- усиление искажения, т.е. если модели обучаются на синтетике, содержащей искажения, ошибка может масштабироваться;
- недостаточная достоверность: несмотря на близость по статистическим свойствам, синтетические данные не всегда могут передать реальные соответствия и закономерности;
- юридическая неясность, поскольку вопрос сохранения авторских прав и ответственности за результаты остаётся открытым.

Таким образом, использование синтетических данных требует строгого менеджмента качества и интеграции в общую систему data governance.

Персонализация, маркетинг и клиентский опыт

Генеративный ИИ стал важнейшим инструментом в области персонализации клиентских взаимодействий и маркетинговых коммуникаций. ГИИ позволяет создавать высокоточные и релевантные предложения для потребителей, учитывая их индивидуальные предпочтения и поведение [32]. На современном рынке гиперперсонализация перестает быть конкурентным преимуществом и превращается в стандарт.

Направления применения:

- генерация персонализированного контента, так, например, компания Netflix применяет ИИ для динамического изменения обложек фильмов под предпочтения пользователя, а Spotify использует генеративные рекомендации для индивидуальных плейлистов;
- электронная коммерция, ритейлеры используют генеративный текстовый материал для автоматической адаптации рекламных продуктов к определенному сегменту покупателей;
- виртуальные ассистенты, например, в банках и телеком-компаниях внедряются чат-боты и голосовые агенты, обеспечивающие индивидуальное сопровождение клиентов.

Экономический эффект: по данным Accenture [33], внедрение гиперперсонализированных стратегий на основе ГИИ увеличивает конверсию продаж на 20–30% и повышает средний чек примерно на 15%. Более того, персонализированный опыт способствует росту показателя LTV (Lifetime Value) и снижению оттока клиентов. По словам директора по информационным технологиям Unilever, использование ГИИ сократило количество времени, которое агенты по работе с клиентами тратят на ответы, примерно на 90% [34]. Такие данные подтверждают, что генеративный ИИ является не просто инструментом маркетинга, но и источником прямой экономической ценности.

Практики корпоративного внедрения

В контексте корпоративного применения генеративного искусственного интеллекта целесообразно рассмотреть отраслевые примеры, иллюстрирующие его интеграцию в бизнес-процессы. Ниже представлены кейсы из финансового сектора, ритейла, производства и логистики, демонстрирующие экономическую ценность технологии через повышение эффективности, оптимизацию ресурсов и инновации.

Финансовый сектор. Банк Morgan Stanley интегрировал модель на базе GPT для автоматизированной обработки аналитической отчетности и поддержки

персонализированных консультаций, что позволило аналитикам оперативно выявлять ключевые данные и формировать рекомендации для клиентов; по результатам пилотов указывалось на значимое высвобождение рабочего времени и снижение операционных издержек [1].

Ритейл. Крупные ритейлеры, такие как Walmart и Carrefour, тестируют инструменты генерации текстов для автоматизированного создания описаний товаров и их перевода на различные языки, что снижает барьеры межнациональной торговли, ускоряет локализацию ассортимента и повышает эффективность контент-производства [20].

Производство. Компания Bosch применяет цифровые двойники, обогащенные возможностями генеративного ИИ, для моделирования производственных процессов, построения симулятивных сценариев и оптимизации распределения ресурсов, что повышает общую эффективность и снижает риски простоев [2].

Логистика. Логистические операторы, включая DHL и Maersk, используют генеративные симуляции для прогнозирования нарушений в цепочках поставок с учетом сценариев геополитической нестабильности и природных катастроф, что обеспечивает более точное планирование и устойчивость операций [22].

Таким образом, практики работы с данными, основанные на генеративном ИИ, свидетельствуют о его многоуровневом экономическом потенциале, с одной стороны, расширяются возможности традиционной аналитики и снижаются транзакционные издержки, а с другой стороны, открываются новые каналы доходов и формируются инновационные формы работы с клиентами и производственными процессами. Вместе эти направления показывают, что генеративный ИИ является не столько технологической новинкой, сколько катализатором преобразования данных в экономическую ценность.

Экономическая ценность и эффективность внедрения генеративного искусственного интеллекта

Генеративный искусственный интеллект постепенно становится стратегическим драйвером цифровой трансформации, не только повышая технологические возможности бизнеса, но и оказывая измеримое влияние на экономические показатели организаций. Его применение позволяет получать выгоды в нескольких направлениях: снижение транзакционных издержек, создание новых источников дохода, повышение конкурентоспособности, а также формирование условий для инновационного развития экономики данных. Вместе с тем, широкое внедрение требует системного анализа рисков и разработки методик оценки эффективности, которые выходят за рамки традиционных финансовых инструментов [2].

Снижение транзакционных издержек и повышение эффективности процессов

Одним из ключевых экономических эффектов внедрения генеративного ИИ является сокращение транзакционных издержек (transaction costs). В классической теории Р. Коуза транзакционные издержки определяются как расходы на поиск информации, заключение контрактов, контроль операций и решение сопутствующих проблем [35]. В бизнес-практике это выражается в расходах времени и ресурсов на коммуникации, документооборот, аналитику.

Генеративный ИИ снижает эти издержки благодаря:

- автоматизации коммуникаций, так как использование интеллектуальных чат-ботов и голосовых ассистентов уменьшает нагрузку на call-центры и административный персонал, так, например, банки, внедрившие GPT-модели в клиентский сервис, снизили операционные издержки на 30–40% [36];

- оптимизации документооборота, поскольку модели на базе LLM позволяют автоматически составлять контракты, юридические заключения и аналитические заметки, тем самым сокращая время подготовки документов в разы [36];

- ускорению внутрикорпоративной аналитики, компании фиксируют повышение скорости подготовки бизнес-отчетов более, чем на 70%.

Таким образом, внедрение ГИИ проявляется не только как технологическое решение, но и как стратегический инструмент снижения внутренних издержек, повышающий экономическую устойчивость бизнеса.

Создание новых источников дохода: продукты и сервисы на основе ГИИ

Генеративный ИИ играет роль не только в экономии затрат, но и в формировании новых потоков доходов, и этот эффект особенно заметен через разработку инновационных продуктов. Многие компании интегрируют ГИИ в свои продукты как ключевую функцию, стимулируя рост спроса, как например, *Adobe Firefly*, встроенный в пакеты *Creative Cloud*, где внедрение генеративных функций стало фактором роста подписок [2]. Также ГИИ используется как «сервис на основе ИИ» (AI-as-a-Service). Фирмы, подобные *OpenAI* и *Anthropic*, монетизируют свои модели через API-доступ, что открывает рынок B2B-приложений [29].

Активно развиваются персонализированные сервисы, так например, в финтехе и электронной коммерции генеративные технологии позволяют компаниям создавать «умные консультанты», формирующие индивидуальные предложения для клиентов.

Появилась новая возможность расширения рынков, при помощи генеративного ИИ компании могут масштабировать контент на разные языки и локализовать продукты для новых рынков и по оценкам [2], создание сервисов и продуктов на базе генеративного ИИ способно добавлять десятки миллиардов долларов ежегодной выручки в ведущих отраслях.

Усиление конкурентоспособности через инновации в работе с данными

В условиях глобальной конкуренции способность компаний эффективно управлять данными становится ключевым источником конкурентных преимуществ, а генеративный ИИ усиливает эти эффекты через несколько механизмов:

- скорость инноваций, компании с доступом к ГИИ ускоряют циклы исследований и разработок (R&D), что позволяет быстрее выводить новые продукты на рынок [16];
- эффективность анализа, возможность моделировать сценарии и симулировать будущее поведение рынков дает возможность снизить стратегическую неопределенность;
- формирование барьеров входа: компании, обладающие уникальными наработками в области генеративного ИИ и данными для его обучения, создают «экономические рвы», защищающие их позиции от конкурентов [15].

Особое значение имеет фактор преимущества первой волны – организации, первыми внедрившие ГИИ для оптимизации бизнес-моделей, получают долговременные конкурентные эффекты и закрепляются как технологические лидеры. В медиа и креативной индустрии это проявляется наиболее наглядно: крупные издательства и маркетинговые агентства, владеющие ИИ-инструментами, выходят на рынки быстрее и с меньшими затратами.

Риски и ограничения: качество данных, этика, юридические аспекты, кибербезопасность

Несмотря на значительные преимущества, широкомасштабное внедрение генеративного ИИ связано с рядом рисков и ограничений, которые могут нивелировать или даже превысить потенциальные выгоды при неадекватном управлении. И первый важный вопрос – это качество данных, поскольку плохо подготовленные или смещенные наборы данных приводят к генерации ошибочной информации, что снижает доверие к принимаемым решениям [22]. Сбор и анализ больших объемов клиентских данных требуют значительных технологических ресурсов и профессиональной экспертизы, и компании сталкиваются с необходимостью инвестировать в современные аналитические

инструменты и платформы, что может быть дорогостоящим и сложным процессом, особенно для малого и среднего бизнеса [37]. Следует также учитывать этические аспекты, поскольку использование генеративного ИИ для создания фальсифицированного контента или скрытой рекламы вызывает дискуссии об этической допустимости технологии [4]. Ключевые вопросы связаны с авторскими правами, правовым статусом сгенерированного контента и ответственностью за последствия его применения, и примером могут служить судебные кейсы о нарушении интеллектуальной собственности при генерации изображений на основе баз данных, содержащих защищенные авторским правом работы. Таким образом, безопасность киберпространства должна соблюдаться и быть гарантирована, поскольку возможность использования злоумышленниками генеративного ИИ для фишинга, создания вредоносного кода или атак на инфраструктуру остается весьма значительным риском [36].

Таким образом, при внедрении генеративного ИИ компании должны формировать комплексные модели управления рисками, включающие как технические, так и этические правовые механизмы регулирования.

Экономическая оценка результативности внедрения генеративного ИИ

Оценка экономической результативности внедрения генеративного искусственного интеллекта представляет собой методологически сложную задачу, поскольку традиционные инвестиционные метрики, в частности, ROI, NPV и IRR фиксируют преимущественно прямые и краткосрочные финансовые эффекты, тогда как значительная часть создаваемой ценности носит косвенный, отложенный и многофакторный характер, например, ускорение цикла принятия решений, рост инновационной мощности, усиление конкурентных позиций [2]. В результате требуется расширенная система измерения, объединяющая финансовые и нефинансовые индикаторы, а также учет эффектов на уровне процессов, клиентов и стратегии [36].

Во-первых, в краткосрочном горизонте внедрение ГИИ часто проявляется через снижение операционных затрат за счет автоматизации рутинных когнитивных задач и сокращения времени на подготовку материалов, анализ и документооборот; по данным консалтинговых исследований, зафиксированный диапазон экономии трудозатрат и связанных издержек в отдельных процессах составляет ориентировочно 20–60% в зависимости от сложности процесса, качества данных и масштаба внедрения [2]. Данные эффекты обуславливают прирост краткосрочного ROI, однако не исчерпывают общей картины воздействия ГИИ на организационную эффективность.

Во-вторых, целесообразно выделять блок операционных KPI, которые отражают улучшение показателей производительности и качества: сокращение времени обработки данных и подготовки отчетности; снижение количества ошибок и переработок; рост скорости обслуживания клиентов и ускорение принятия управленческих решений [16]. Эти метрики позволяют фиксировать непосредственные изменения в сквозных процессах и поддерживают калькуляцию экономии, но при этом требуют сопоставимости базовых линий и контроля влияния сопутствующих факторов, например, организационных изменений и обучения персонала.

В-третьих, для оценки долгосрочных и косвенных эффектов и последствий необходимы стратегические показатели эффективности (KPI): динамика доли рынка и выручки в целевых сегментах, сокращение уровня оттока клиентов вследствие улучшения персонализации и качества клиентского опыта, прирост показателей удовлетворенности (например, NPS), свидетельствующий о повышении ценности для клиента, ускорение инновационного цикла и времени вывода на рынок новых продуктов [2]. Эти индикаторы чаще всего проявляются с лагом по времени и требуют продуманной атрибуции вклада ГИИ в присутствии множественных стратегических инициатив.

С практической точки зрения эффективная модель оценки результативности ГИИ

включает: 1) выделение релевантных сценариев применения с четкими единицами измерения эффекта; 2) построение базовых линий и контрольных групп; 3) отдельный учет прямых и косвенных результатов (операционных и стратегических); 4) регулярный пересмотр метрик по мере масштабирования и зрелости решений; 5) интеграцию метрик ИИ в корпоративные панели управления на уровне функций и стратегии [2]. Такой подход снижает риск «завышенной оценки» и обеспечивает прозрачность в демонстрации ценности, создаваемой генеративным ИИ, ключевым заинтересованным сторонам.

Таким образом, генеративный ИИ обладает потенциалом не только оптимизировать бизнес-процессы, но и формировать новые каналы монетизации данных, его значимость проявляется в снижении транзакционных издержек, создании новых товаров и сервисов, укреплении конкурентных преимуществ. Однако устойчивое внедрение требует внимательного анализа рисков и комплексных моделей оценки эффективности. В совокупности эти факторы формируют экономическую ценность генеративного ИИ, закрепляют его роль как одного из ключевых факторов трансформации цифровой экономики.

Интеграция генеративного искусственного интеллекта в цифровые платформы, экосистемы и глобальные тренды

Генеративный искусственный интеллект перестал быть исключительно отдельным инструментом автоматизации и все больше интегрируется в цифровые платформы и экосистемы, формируя новую основу для экономики данных. Он становится компонентом, встроенным в корпоративные и государственные инфраструктуры, определяющим архитектуру взаимодействия участников рынка. Генеративный ИИ выступает как «системный агент», превращающий данные в стратегический актив и создающий предпосылки для возникновения новых бизнес-моделей [2; 33].

Интеграция генеративного ИИ в цифровые платформы и экосистемы

Интеграция ГИИ в платформенные решения отражает важный тренд: компании стремятся не просто использовать ИИ как отдельный сервис, а встраивают его в собственные платформенные экосистемы, обеспечивая синергетический эффект. Компания Microsoft интегрировала GPT-модели в линейку Office («Copilot» в Word, Excel, Outlook), что трансформировало стандартные офисные продукты в интеллектуальные цифровые экосистемы. Amazon Web Services и Google Cloud предложили своим клиентам готовые API для генеративных моделей, делая доступным создание новых сервисов без необходимости разработки с нуля. В промышленности интеграция генеративного ИИ в системы цифровых двойников позволяет моделировать сценарии функционирования объектов реального мира в прогнозируемых условиях, получая синергию с IoT и цифровыми двойниками [38]. В региональном управлении, цифровые экосистемы – это активно развивающаяся цифровая макросреда функционирования граждан, бизнеса и органов власти [39]. Таким образом, генеративный ИИ становится одним из «операционных ядер» цифровых экосистем, определяя конкурентоспособность платформ.

Развитие коллаборативных моделей данных и экономики совместного использования

Современные организации признают, что экономическая ценность данных многократно возрастает при коллективном использовании, это отражается в таких направлениях, как федеративное обучение (federated learning) и экосистемы обмена данными. Так в финансовом секторе банки, не раскрывая конфиденциальных клиентских данных, могут обучать совместные модели мошеннических транзакций [22]. Появляются специализированные цифровые рынки данных, где с помощью ГИИ возможно создавать «синтетические расширения» исходных наборов для последующей коммерциализации.

Использование блокчейна для токенизации данных усиливает прозрачность и управляемость распределенных моделей работы с ИИ [2]. Интеграция генеративного ИИ в такие бизнес-системы делает возможным большее соответствие принципам экономики совместного использования, где ценность создается не только внутри компании, но и в сетевых взаимодействиях участников.

Региональные особенности и глобальные тренды: Россия и международный опыт

Глобальный ландшафт внедрения генеративного искусственного интеллекта демонстрирует выраженную региональную дифференциацию, обусловленную различиями в структуре технологических экосистем, институционально-правовых режимах и стратегических приоритетах социально-экономического развития.

США в настоящий момент формируют де-факто стандарты рынка за счет доминирования крупных инновационных центров и лидирующих разработчиков базовых моделей (OpenAI, Anthropic, Google DeepMind), что способствует ускоренной коммерциализации ГИИ через масштабируемые API и экосистемы вокруг облачных платформ (Microsoft, Google, AWS). Превалирующая логика развития ориентирована на быстрое превращение исследовательских прорывов в продукты и сервисы, интегрированные в корпоративные процессы и потребительские приложения [2].

Китай демонстрирует стратегическую интеграцию ГИИ в производственные системы, государственные сервисы и крупные платформы электронной коммерции (включая Alibaba и Baidu), при этом особое значение придается суверенной инфраструктуре обучения и развертывания моделей, а также соблюдению нормативных требований к контенту и алгоритмам. Данный подход опирается на тесную координацию промышленной политики и ИКТ-инфраструктуры, что ускоряет внедрение в реальном секторе экономики, но предполагает более жесткие рамки контент-модерации и аудита алгоритмов [22].

Европейский союз сосредоточен на формировании нормативно-правовой архитектуры ответственного использования ИИ (AI Act), где приоритетами выступают защита персональных данных, прозрачность и управляемость высокорисковых систем, а также соблюдение этических стандартов по всему жизненному циклу модели. Регуляторные инициативы ЕС, будучи ранними и комплексными, оказывают экстерриториальное влияние на глобальные цепочки поставок ИИ-технологий, задавая ориентиры для требований к оценке рисков, объяснимости и управлению данными [22].

В России наблюдается активизация пилотных внедрений ГИИ в ряде вертикалей, прежде всего, в финансовых услугах, государственных цифровых сервисах и образовании, при одновременном наличии структурных ограничений, связанных с кадровым дефицитом в области высокопроизводительных вычислений и машинного обучения, а также ограниченным доступом к масштабной вычислительной инфраструктуре и некоторым типам данных для обучения. По данным НИУ ВШЭ, ключевыми барьерами выступают нехватка компетенций, фрагментарность практик управления данными (data governance) и технологический суверенитет инфраструктуры [23].

Таким образом, региональная специфика определяется сочетанием: доступности и суверенности критической инфраструктуры (данные, вычисления, облака), регуляторной модели, структуры платформенных экосистем и их интеграции с реальным сектором. Эти параметры задают различную скорость диффузии ГИИ, приоритетные сценарии использования (B2B, государственные сервисы, массовые потребительские приложения), а также уровни требований к прозрачности, безопасности и управляемости моделей.

Формирование новых компетенций и управленческих практик

Эффективное внедрение генеративного ИИ требует адаптации управленческих практик и организационных компетенций. Возрастает значение специалистов по data governance, юристов по цифровому праву. Формирование «цифровой грамотности» среди

управленцев становится ключевым фактором: руководители должны понимать как возможности, так и ограничения генеративных моделей [36]. Компании внедряют гибридные модели принятия решений, в которых стратегические решения формируются на основе коллаборации человека и ИИ. Одним из критических факторов является работа с корпоративной культурой: принятие ИИ должно сопровождаться созданием новых этических норм и прозрачных правил [29].

Таким образом, компетенции в области работы с генеративным ИИ становятся не менее важными, чем технические решения и инфраструктурные ресурсы.

Интеграция генеративного ИИ ведет к трансформации бизнес-стратегий, ключевые направления которой представлены в табл. 2.

Таблица 2. Перспективы трансформации бизнес-стратегий через генеративный ИИ

Перспективы трансформации стратегий	Характеристики
Бизнес-модели, основанные на искусственном интеллекте	Ряд компаний уже выстраивают бизнес вокруг технологий ИИ, создавая сервисы, поведение которых полностью определяется алгоритмами (пример – стартапы в области проектирования на базе ИИ, новые цифровые банки (финтех))
Гибридные модели	Традиционные компании интегрируют ГИИ как стратегический компонент поддержки решений, это видно в консалтинге, медиа и здравоохранении
Масштабирование персонализации до «массовой индивидуализации»	Динамическая адаптация предложений, цен и сервисных сценариев в реальном времени на основе контекста клиента с учетом этики данных и управляемости моделей
Смещение ценностных цепочек	В экосистемных бизнес-моделях (например, в ритейле и логистике) генеративный ИИ становится связующим звеном между данными поставщиков, клиентов и партнеров
Трансформация компетенций и организационного дизайна	Формирование ролей ИИ-оркестраторов, data governors и инженеров по разработке запросов и ИИ-агентов; переход к гибридным человеко-машинным командам и метрикам производительности «человек плюс ИИ»
Формирование «цифрового суверенитета»	Для госструктур и национальных корпораций важным вызовом становится локализация генеративных моделей и независимость от зарубежных технологических гигантов [12; 23]

По прогнозам, к 2030 г. более 70% стратегий цифровых трансформаций будут включать генеративный ИИ в качестве системного элемента принятия решений [2].

Таким образом, генеративный ИИ перестает быть узко-технологическим инструментом и превращается в системный фактор экосистемной трансформации, и его интеграция в цифровые платформы и совместные модели данных формирует новую архитектуру бизнеса и экономики, где ценность создается через взаимодействие платформ, компаний и целых отраслей. Региональные различия и институциональные особенности задают характер этого процесса, но в глобальном масштабе тенденция очевидна: генеративный ИИ становится центральным элементом стратегий цифрового развития.

Обсуждение результатов. Проведенное исследование позволяет сформулировать ряд ключевых выводов о взаимосвязи данных и генеративного искусственного интеллекта с точки зрения экономической ценности, а также определить перспективы развития данной области.

Анализ современных практик применения генеративного ИИ в бизнесе демонстрирует его многоуровневое воздействие на экономическую ценность данных. Во-первых, генеративные модели кардинально расширяют возможности работы с

информационными ресурсами: от простого анализа существующих массивов к созданию новых данных, обогащению корпоративных баз знаний и формированию синтетических наборов данных для обучения и тестирования систем, что превращает данные из статичного актива в динамический, самовоспроизводящийся ресурс [2].

Во-вторых, экономическая эффективность генеративного ИИ проявляется через множественные каналы создания ценности: снижение транзакционных издержек (до 30-40% в сфере клиентского сервиса), формирование новых источников доходов (модели ИИ-как-сервис), усиление конкурентных преимуществ через ускорение инновационных циклов.

В-третьих, интеграция генеративного ИИ в цифровые платформы и экосистемы формирует новую архитектуру экономики данных, характеризующуюся коллаборативными моделями совместного использования информационных ресурсов, развитием федеративного обучения и блокчейн-технологий токенизации данных. Региональные различия в подходах к внедрению (технологическое лидерство США, производственный фокус Китая, регулятивный подход ЕС, поиск суверенных решений в России) отражают различные стратегии национального развития в области ИИ [22].

В-четвертых, успешное внедрение генеративного ИИ требует системной трансформации управленческих практик и организационных компетенций: формирования ИИ-грамотности среди руководящего состава, развития новых профессиональных ролей (специалисты по ответственному использованию ИИ, data governance – специалисты), внедрения гибридных моделей принятия решений на основе человеко-машинного взаимодействия.

Заключение. Настоящее исследование имеет ряд ограничений, которые следует учитывать при интерпретации результатов: динамичность технологического развития, поскольку высокая скорость эволюции генеративных моделей делает любые оценки потенциально устаревающими в краткосрочной перспективе; недостаток долгосрочных данных, поскольку большинство практических кейсов внедрения генеративного ИИ имеют горизонт не более 2-3 лет, что затрудняет оценку долгосрочных экономических эффектов; отраслевая специфичность, так как результаты исследования могут быть неравномерно применимы к различным секторам экономики в зависимости от специфики бизнес-процессов и регулятивной среды; методологические ограничения оценки ROI, так как традиционные финансовые метрики не полностью отражают косвенные и стратегические эффекты внедрения ИИ-технологий.

На основе проведенного анализа можно выделить несколько приоритетных направлений для дальнейших научных исследований: разработка специализированных методик экономической оценки ГИИ-проектов, учитывающих как прямые, так и косвенные эффекты, включая влияние на инновационный потенциал организации; анализ эволюции бизнес-моделей в условиях широкого внедрения генеративного ИИ, включая изучение новых форм платформенной экономики; исследование этических и социальных аспектов экономического использования генеративного ИИ, включая вопросы справедливого распределения создаваемой ценности.

Таким образом, генеративный искусственный интеллект представляет собой не просто технологическую инновацию, а фундаментальный фактор трансформации экономики данных, требующий дальнейшего междисциплинарного изучения с позиций экономической теории, менеджмента и технологий.

Список литературы

1. McAfee A. Generally Faster. The Economic Impact of Generative AI. 2024. Visiting Fellow / Technology & Society at Google [Электронный ресурс]. – URL:

<https://ide.mit.edu/wp-content/uploads/2024/04/Davos-Report-Draft-XFN-Copy-01112024-Print-Version.pdf> (дата обращения: 17.07.2025).

2. McKinsey Global Institute. The Economic Potential of Generative AI: The Next Productivity Frontier. 2023. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/the-economic-potential-of-generative-ai-the-next-productivity-frontier> (дата обращения: 17.07.2025).

3. Гордеев, В.В. Прогнозирование бизнес-процессов как инструмент принятия решений в рамках проактивного подхода к управлению / В.В. Гордеев, В.И. Абрамов // Экономика и управление. – 2025. – Т. 31, № 7. – С. 893-902. – DOI 10.35854/1998-1627-2025-7-893-902. – EDN QAAIDI.

4. Davenport T., Mittal N. How Generative AI Is Changing Creative Work // MIT Sloan Management Review. 2022. [Электронный ресурс]. – URL: <https://hbr.org/2022/11/how-generative-ai-is-changing-creative-work> (дата обращения: 17.07.2025).

5. Абрамов, В.И. Первый год реализации программ цифровой трансформации в регионах России: проблемы и результаты / В.И. Абрамов, В.Д. Андреев // Вопросы государственного и муниципального управления. – 2024. – № 2. – С. 110-128. – DOI: 10.17323/1999-5431-2024-0-2-110-128. – EDN: ХСТАJM.

6. Национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства». [Электронный ресурс]. – URL: <https://digital.gov.ru/target/nacziionalnyj-proekt-ekonomika-dannyh-i-czifrovaya-transformacziya-gosudarstva> (дата обращения: 17.07.2025).

7. Абрамов, В.И. Экосистемное развитие предприятий: возможности, риски и особенности оценки их цифровой зрелости / В.И. Абрамов, Д.В. Арефьев // Новое в экономической кибернетике. – 2025. – № 1. – С. 70-84. – DOI: 10.5281/zenodo.15165454. – EDN: VPBYLC.

8. Абрамов, В.И. Создание региональных бизнес-экосистем на основе цифровых профилей клиентов и омниканальных коммуникаций / В.И. Абрамов, В.В. Гордеев, А.Д. Столяров // Экономика, предпринимательство и право. – 2023. – Т. 13, № 5. – С. 15211540. – DOI: 10.18334/erp.13.5.117670. – EDN: JATJMX

9. Абрамов, В.И. Цифровые бизнес-экосистемы как перспективная форма развития региональной экономики / В.И. Абрамов, А.Д. Столяров // Экономика, предпринимательство и право. – 2024. – Т. 14, №10. – С. 5523-5542. – DOI: 10.18334/erp.14.10.121823. – EDN: TELLXQ.

10. Абрамов, В.И. Цифровая экосистема региона как перспективная модель территориального развития экономики / В.И. Абрамов, В.А. Ломакин, А.Д. Столяров // Информационное общество. – 2024. – №6. – С.16-27. https://doi.org/10.52605/16059921_2024_06_16. – EDN: ABKYFQ.

11. Gartner. Design your data architecture for modern business needs. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.gartner.com/en/dataanalytics/topics/dataarchitecture.html?utm_plan=Content+Marketing&utm (дата обращения: 17.07.2025).

12. Абрамов, В.И. Цифровая безопасность и технологический суверенитет: новые вызовы для международного бизнеса / В.И. Абрамов, А.В. Гаврилюк, А.В. Путилов // Международный бизнес. – 2025. – № 2(12). – С. 28-42. – DOI: 10.24833/2949-639X-2025-2-12-28-42. – EDN: PNNEVK.

13. Goodfellow I., Bengio Y., Courville A. Deep Learning. MIT Press, 2021. 800 pp.

14. Абрамов, В.И. Инновационные тренды и вызовы использования генеративного искусственного интеллекта в управлении / В.И. Абрамов, А.В. Абрамов, А.Д. Столяров // Муниципальная академия. – 2024. – №4. – С. 200-210. – DOI: 10.52176/2304831X_2024_04_200. – EDN: RXQQIR.

15. Varian H.R. Artificial Intelligence, Economics, and Industrial Organization (July

2018). NBER Working Paper No. w24839. [Электронный ресурс]. – URL: <https://ssrn.com/abstract=3218069> (дата обращения: 17.07.2025).

16. Wixom B., Beath C., Duane J.-N. High performance data monetization // MIT Center for Information Systems Research, November 21, 2024; [Электронный ресурс]. – URL: https://cisr.mit.edu/publication/2024_1101_HighPerformanceDataMonetization_WixomBeathDuane (дата обращения: 17.07.2025).

17. Макафи А., Бриньолфсон Э. Вторая эра машин. Работа, прогресс и процветание в эпоху новейших технологий. АСТ, 2017. 384 с.

18. Абрамов, А.В. Инновационные подходы к взаимодействию с клиентами на базе генеративного искусственного интеллекта / А.В. Абрамов, А.Д. Столяров, В.И. Абрамов // Beneficium. – 2025. – № 2(55). – С. 77-85. – DOI: 10.34680/BENEFICIUM.2025.2(55).77-85. – EDN: DDPMWM.

19. Bloomberg. Generative AI to become a \$1.3 trillion market by 2032. 2023. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.bloomberg.com/company/press/generative-ai-to-become-a-1-3-trillion-market-by-2032-research-finds/>. (дата обращения: 17.07.2025).

20. McKinsey. LLM to ROI: How to scale gen AI in retail. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/llm-to-roi-how-to-scale-gen-ai-in-retail>. (дата обращения: 17.07.2025).

21. Filippucci F., Gal P., Jona-Lasinio C., Leandro A., Nicoletti G. The impact of artificial intelligence on productivity, distribution and growth key mechanisms, initial evidence and policy challenges. OECD Artificial intelligence papers. – 2024. – №15.

22. OECD. AI, data governance and privacy: synergies and areas of international cooperation. 2024. [Электронный ресурс]. – URL: [https://one.oecd.org/document/DSTI/CDEP/AIGO/DGP\(2023\)1/FINAL/en/pdf](https://one.oecd.org/document/DSTI/CDEP/AIGO/DGP(2023)1/FINAL/en/pdf) (дата обращения: 17.07.2025).

23. Цифровая экономика: 2023: краткий статистический сборник / Г.И. Абдрахманова, С.А. Васильковский, К.О. Вишнеvский и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 2023. – 120 с.

24. Ellencweig B., Cruz G., Kamalnath V. Intelligence at scale: Data monetization in the age of gen AI. July 31, 2025. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.mckinsey.com/capabilities/business-building/our-insights/intelligence-at-scale-data-monetization-in-the-age-of-gen-ai> (дата обращения: 17.07.2025).

25. Muscolino H., Machado A., Rydning J., Vesset D. Untapped value: What every executive needs to know about unstructured data, IDC, August 2023. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.storagenewsletter.com/2023/09/07/what-every-executive-needs-to-know-about-unstructured-data/> (дата обращения: 17.07.2025).

26. Chandrasekaran A. Three bold and actionable predictions for the future of gen AI. Gartner, April 12, 2024. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.gartner.com/en/articles/3-bold-and-actionable-predictions-for-the-future-of-genai> (дата обращения: 17.07.2025).

27. Sheikholeslami M., Mazrouei N., Gheisari Y., Fasihi A., Irajpour M., Motaharynia A. DrugGen enhances drug discovery with large language models and reinforcement learning // Scientific Reports. – 2025. – V.15, 13445.

28. Brynjolfsson E., Li D., Raymond L. Generative AI at Work, National Bureau of Economic Research Working Papers. – 2023. – No. 31161. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.nber.org/papers/w31161> (дата обращения: 17.07.2025).

29. Candelon F., Gupta A., Kraye L., Zhukov L. The CEO’s Guide to the Generative AI Revolution. 2023. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.bcg.com/publications/2023/ceo-guide-to-ai-revolution> (дата обращения: 17.07.2025).

30. Introducing BloombergGPT, Bloomberg’s 50-billion parameter large language model, purpose-built from scratch for finance. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.bloomberg.com/company/press/bloomberggpt-50-billion-parameter-llm-tuned->

finance/ (дата обращения: 17.07.2025).

31. Sun P., Kretzschmar H., Dotiwalla X., et al. Scalability in perception for autonomous driving: Waymo open dataset. In Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, pages 2446–2454, 2020.

32. Развитие генеративного искусственного интеллекта и его влияние на персонализацию предложений потребителям / А.Д. Столяров, В.В. Гордеев, А.В. Абрамов, В.И. Абрамов // Информационное общество. – 2025. – № 2. – С. 2-13. – DOI: 10.52605/16059921_2025_02_02. – EDN: NKXZHT.

33. Accenture. Reinvention in the age of generative AI. 2024. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.accenture.com/content/dam/accenture/final/accenture-com/document-2/Accenture-reinvention-in-the-age-of-generative-AI-executive-summary.pdf> (дата обращения: 17.07.2025).

34. Olavsrud T. Unilever leverages GPT API to deliver business value. CIO, March 10, 2023. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.cio.com/article/464190/unilever-leverages-chatgpt-to-deliver-business-value.html> (дата обращения: 17.07.2025).

35. Coase R. H. The Nature of the Firm // *Economica*. 1937. V.4 (16). P. 386-405.

36. Deloitte. Generative AI and the Future of Work. Deloitte AI Institute. 2023. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.brianheger.com/generative-ai-and-the-future-of-work-deloitte-ai-institute/> (дата обращения: 17.07.2025).

37. Гордеев, В.В. Персонализация предложений и управление продажами в экономике данных / В.В. Гордеев, А.Д. Столяров, В.И. Абрамов // Экономика, предпринимательство и право. – 2024. – Т. 14, № 12. – С. 8205-8224. – DOI: 10.18334/ep.14.12.122199. – EDN: KCVGUO.

38. Развитие экономических систем: теория, методология, практика: монография (научное издание) / ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева» [и др]; под. ред. Б.Н. Герасимова. – Пенза: ПГАУ, 2024. – 275 с.

39. Абрамов, В.И. Сравнительный анализ цифровых двойников регионов / В.И. Абрамов, В.Д. Андреев // Информационное общество. – 2023. – № 4. – С. 106-117. – DOI: 10.52605/16059921_2023_04_106. – EDN: ULSHWD.

Абрамов Виктор Иванович, докт. экон. наук, доцент, профессор кафедры управления бизнес-проектами, ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ», Москва, Россия

E-mail: viabramov@mephi.ru

ORCID: 0000-0002-9471-9408

AuthorID: 1002285

Абрамов Олег Викторович, канд. экон. наук, генеральный директор, НУ Институт прикладных информационных технологий, Москва, Россия

E-mail: o.abramov@ipit.ru

ORCID: 0009-0001-7201-0369

AuthorID: 1218383

Поступила в редакцию 27.08.2025 г.

UDC 65.01+007

DOI 10.5281/zenodo.17849791

ABRAMOV Viktor¹,
ABRAMOV Oleg²¹Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education “National Research Nuclear University MEPhI”, Kashirskoe sh., 31, Moscow, Russia, 115409²Institute of Applied Information Technologies, Kashirskoe sh., 43-3, Moscow, Russia, 115211

ECONOMIC VALUE OF GENERATIVE ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE CONTEXT OF DATA: PRACTICES AND PROSPECTS FOR BUSINESS

In the context of exponential growth of data volumes, traditional methods of analysis are becoming insufficient to fully reveal their economic value. The article explores the transformational role of generative artificial intelligence as a key tool in creating value from data. Three key models are highlighted: increasing efficiency through process automation, creating new products and services through generating unique content, and improving the quality of decision-making based on modeling complex scenarios. It is substantiated that generative AI is not just a new tool, but a fundamental phenomenon that is shaping a new economic paradigm. It is shown that generative AI contributes to two revolutionary changes in data monetization: it allows companies to extract value from previously difficult-to-use unstructured formats and turns raw data into practical information embedded in workflows. To illustrate these approaches, the article presents industry cases from the financial sector, medicine, marketing, manufacturing, and logistics. It is shown that the implementation of generative AI leads to a reduction in operating costs, the creation of new sources of income, and increased competitiveness. Specific economic effects are described, such as an increase in sales conversion by 20-30% and a reduction in the time required to prepare reports by 70%. In addition, the paper discusses the challenges and risks associated with the implementation of generative AI, including issues of data quality and reliability, ethical and legal aspects, including copyright and cybersecurity issues. A comprehensive methodology for assessing performance is discussed that goes beyond traditional metrics, taking into account both direct financial results and indirect strategic indicators, such as acceleration of the innovation cycle and increased customer satisfaction. In conclusion, it is concluded that generative AI transforms data from a passive asset into a source of productivity, accelerates movement along the "data pyramid" and is a catalyst for converting data into economic value, and development prospects are formulated and the need to create a legal framework for sustainable implementation of the technology is emphasized.

Key words: *generative artificial intelligence, economic value, big data, data analysis, business models, innovation, digital transformation, digital economy, data economy.*

References

1. McAfee, A. (2024). *Generally Faster. The Economic Impact of Generative AI*. Retrieved from: <https://ide.mit.edu/wp-content/uploads/2024/04/Davos-Report-Draft-XFN-Copy-01112024-Print-Version.pdf> (date of application: 17.07.2025).
2. McKinsey Global Institute. (2023). *The Economic Potential of Generative AI: The Next Productivity Frontier*. Retrieved from: <https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/the-economic-potential-of-generative-ai-the-next-productivity-frontier> (date of access: 17.07.2025).
3. Gordeev, V.V., & Abramov, V.I. (2025). Forecasting business processes as a decision-

making tool within the framework of a proactive approach to management. *Economics and Management*, 31(7), 893-902. doi: 10.35854/1998-1627-2025-7-893-902. (In Russian).

4. Davenport, T., & Mittal, N. (2022). How Generative AI Is Changing Creative Work. *MIT Sloan Management Review*. Retrieved from: <https://hbr.org/2022/11/how-generative-ai-is-changing-creative-work> (date of access: 17.07.2025).

5. Abramov, V.I., & Andreev, V.D. (2024). The first year of implementing digital transformation programs in the regions of Russia: problems and results. *Issues of public and municipal administration*, 2, 110-128. doi: 10.17323/1999-5431-2024-0-2-110-128. (In Russian).

6. National project "Data Economy and Digital Transformation of the State". Retrieved from: <https://digital.gov.ru/target/nacziionalnyj-proekt-ekonomika-dannyh-i-cifrovaya-transformacziya-gosudarstva> (date of access: 17.07.2025). (In Russian).

7. Abramov, V.I., & Arefyev, D.V. (2025). Ecosystem development of enterprises: opportunities, risks and features of assessing their digital maturity. *New in Economic Cybernetics*, 1, 70-84. doi: 10.5281/zenodo.15165454. (In Russian).

8. Abramov, V.I., Gordeev, V.V., & Stolyarov, A.D. (2023). Creation of regional business ecosystems based on digital customer profiles and omnichannel communications. *Economy, Entrepreneurship and Law*, 13(5), 1521-1540. doi: 10.18334/epp.13.5.117670. (In Russian).

9. Abramov, V.I., & Stolyarov, A.D. (2024). Digital business ecosystems as a promising form of regional economic development. *Economy, Entrepreneurship and Law*, 14(10), 5523-5542. doi: 10.18334/epp.14.10.121823. (In Russian).

10. Abramov, V.I., Lomakin, V.A., & Stolyarov, A.D. (2024). Digital ecosystem of the region as a promising model of territorial economic development. *Information Society*, 6, 16-27. doi: 10.52605/16059921_2024_06_16. (In Russian).

11. Gartner. (2025). *Design your data architecture for modern business needs*. Retrieved from: https://www.gartner.com/en/dataanalytics/topics/dataarchitecture.html?utm_plan=Content+Marketing&utm (date of access: 17.07.2025).

12. Abramov, V.I., Gavriilyuk, A.V., & Putilov, A.V. (2025). Digital security and technological sovereignty: new challenges for international business. *International Business*, 2(12), 28-42. doi: 10.24833/2949-639X-2025-2-12-28-42. (In Russian).

13. Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2021). *Deep Learning*. MIT Press.

14. Abramov, V.I., Abramov, A.V., & Stolyarov, A.D. (2024). Innovative trends and challenges of using generative artificial intelligence in management. *Municipal Academy*, 4, 200-210. doi: 10.52176/2304831X_2024_04_200. (In Russian).

15. Varian, H.R. (2018). *Artificial Intelligence, Economics, and Industrial Organization*. (NBER Working Paper No. w24839). Retrieved from: <https://ssrn.com/abstract=3218069> (date of access: 17.07.2025).

16. Wixom, B., Beath, C., & Duane, J.-N. (2024). *High performance data monetization*. Retrieved from: https://cisr.mit.edu/publication/2024_1101_HighPerformanceDataMonetization_WixomBeathDuane (date of access: 17.07.2025).

17. McAfee, A., & Brynjolfsson, E. (2017). *The Second Machine Age. Work, progress and prosperity in the era of new technologies*. AST.

18. Abramov, A.V., Stolyarov, A.D., & Abramov, V.I. (2025). Innovative approaches to interaction with clients based on generative artificial intelligence. *Beneficium*, 2(55), 77-85. doi: 10.34680/BENEFICIUM.2025.2 (55). 77-85. (In Russian).

19. Bloomberg. (2023). *Generative AI to become a \$ 1.3 trillion market by 2032*. Retrieved from: <https://www.bloomberg.com/company/press/generative-ai-to-become-a-1-3-trillion-market-by-2032-research-finds/> (date of access: 17.07.2025).

20. McKinsey. (2023). *LLM to ROI: How to scale gen AI in retail*. Retrieved from:

<https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/llm-to-roi-how-to-scale-gen-ai-in-retail> (date of access: 17.07.2025).

21. Filippucci, F., Gal, P., Jona-Lasinio, C., Leandro, A., & Nicoletti, G. (2024). The impact of artificial intelligence on productivity, distribution and growth key mechanisms, initial evidence and policy challenges. *OECD Artificial intelligence papers*, 15.

22. OECD. (2024). *AI, data governance and privacy: synergies and areas of international co-operation*. Retrieved from: [https://one.oecd.org/document/DSTI/CDEP/AIGO/DGP\(2023\)1/FINAL/en/pdf](https://one.oecd.org/document/DSTI/CDEP/AIGO/DGP(2023)1/FINAL/en/pdf) (date of access: 17.07.2025).

23. Abdrakhmanova, G.I., Vasilkovsky, S.A., & Vishnevsky, K.O. (2023). *Digital economy: 2023: a brief statistical digest*. National Research University Higher School of Economics. (In Russian).

24. Ellencweig, B., Cruz, G., & Kamalnath, V. (2025). *Intelligence at scale: Data monetization in the age of gen AI*. Retrieved from: <https://www.mckinsey.com/capabilities/business-building/our-insights/intelligence-at-scale-data-monetization-in-the-age-of-gen-ai> (access date: 17.07.2025).

25. Muscolino, H., Machado, A., Rydning, J., & Vesset, D. (2023). *Untapped value: What every executive needs to know about unstructured data*. Retrieved from: <https://www.storagenewsletter.com/2023/09/07/what-every-executive-needs-to-know-about-unstructured-data/> (access date: 17.07.2025).

26. Chandrasekaran, A. (2024). *Three bold and actionable predictions for the future of gen AI*. Retrieved from: <https://www.gartner.com/en/articles/3-bold-and-actionable-predictions-for-the-future-of-genai> (accessed: 17.07.2025).

27. Sheikholeslami, M., Mazrouei, N., Gheisari, Y., Fasihi, A., Irajpour, M., & Motahharynia, A. (2025). DrugGen enhances drug discovery with large language models and reinforcement learning. *Scientific Reports*, 15(13445).

28. Brynjolfsson, E., Li, D., & Raymond, L. (2023). *Generative AI at Work*. (NBER Working Paper No. 31161). Retrieved from: <https://www.nber.org/papers/w31161> (date of access: 17.07.2025).

29. Candelon, F., Gupta, A., Kraymer, L., & Zhukov, L. (2023). *The CEO's Guide to the Generative AI Revolution*. Retrieved from: <https://www.bcg.com/publications/2023/ceo-guide-to-ai-revolution> (date of access: 17.07.2025).

30. *Introducing BloombergGPT, Bloomberg's 50-billion parameter large language model, purpose-built from scratch for finance*. (2023). Retrieved from: <https://www.bloomberg.com/company/press/bloomberggpt-50-billion-parameter-llm-tuned-finance/> (date of access: 17.07.2025).

31. Sun, P., Kretzschmar, H., Dotiwala, X., et al. (2020). Scalability in perception for autonomous driving: Waymo open dataset. In *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2446–2454.

32. Stolyarov, A.D., Gordeev, V.V., Abramov, A.V., & Abramov, V.I. (2025). Development of generative artificial intelligence and its impact on personalization of offers to consumers. *Information society*, 2, 2-13. doi: 10.52605/16059921_2025_02_02. (In Russian).

33. Accenture. (2024). *Reinvention in the age of generative AI*. Retrieved from: <https://www.accenture.com/content/dam/accenture/final/accenture-com/document-2/Accenture-reinvention-in-the-age-of-generative-AI-executive-summary.pdf> (accessed: 17.07.2025).

34. Olavsrud, T. (2023). *Unilever leverages GPT API to deliver business value*. Retrieved from: <https://www.cio.com/article/464190/unilever-leverages-chatgpt-to-deliver-business-value.html> (date of access: 17.07.2025).

35. Coase, R.H. (1937). The Nature of the Firm. *Economica*, 4(16), 386-405.

36. Deloitte. (2023). *Generative AI and the Future of Work*. Retrieved from: <https://www.brianheger.com/generative-ai-and-the-future-of-work-deloitte-ai-institute/> (date of

access: 17.07.2025).

37. Gordeev, V.V., Stolyarov, A.D., & Abramov, V.I. (2024). Personalization of Offers and Sales Management in the Data Economy. *Economy, Entrepreneurship and Law*, 14(12), 8205-8224. doi: 10.18334/epp.14.12.122199. (In Russian).

38. Gerasimov, B.N. (ed.). (2024). *Development of economic systems: theory, methodology, practice: monograph*. Samara National Research University named after Academician S.P. Korolev. (In Russian).

39. Abramov, V.I., & Andreev, V.D. (2023). Comparative analysis of digital twins of regions. *Information society*, 4, 106-117. doi: 10.52605/16059921_2023_04_106. (In Russian).

Abramov Viktor, Doctor of Economics, Associate Professor, Professor of the Department № 72 of Business Project Management, National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute), Moscow, Russia

E-mail: viabramov@mephi.ru

ORCID: 0000-0002-9471-9408

AuthorID: 1002285

Abramov Oleg, Ph.D. in Economics, General Director, Institute of Applied Information Technologies, Moscow, Russia

E-mail: o.abramov@ipit.ru

ORCID: 0009-0001-7201-0369

AuthorID: 1218383

Received 27.08.2025